

ETIČKI PRINCIPI U PEDIJATRIJSKOJ REHABILITACIJI

ETHICAL PRINCIPLES IN PEDIATRIC REHABILITATION

Jarmila Lačokova Krasnikova¹, Dragana Vukliš², Milena Kovačević², Rastislava Krasnik^{2,3}, Igor Mikov^{2,4},
Mirjana Kolundžić⁵

¹ Dom zdravlja Bač, Bač

² Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu

³ Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

⁴ Univerzitetski klinički centar Vojvodine, Novi Sad

⁵ Dom zdravlja Novi Sad, Novi Sad

SAŽETAK

Uvod: Postoji veći broj etičkih pitanja sa kojima se multidisciplinarni tim susreće u domenu rehabilitacije pedijatrijskih pacijenata, posebno u skladu sa ciljevima (re)rehabilitacije. U svim fazama rehabilitacionog procesa potrebno je postupanje u skladu sa etičkim principima.

Zaključak: Detektovanjem, analiziranjem i boljim razumevanjem potencijalnih etičkih dilema u procesu rehabilitacije pacijenata u dečjem uzrastu tokom vremena od strane multidisciplinarnog tima mogu se stvoriti uslovi za njihovo uspešno rešavanje, bolju interakciju, kvalitetniji rad i efikasniju saradnju sa detetom i njegovom porodicom, na obostrano zadovoljstvo.

Ključne reči: etika; rehabilitacija; deca

SUMMARY

Introduction: There are a number of ethical issues that the multidisciplinary team faces in the field of rehabilitation of pediatric patients, especially in accordance with the goals of (re)rehabilitation. In all stages of the rehabilitation process, it is necessary to act in accordance with ethical principles.

Conclusion: By detecting, analyzing and better understanding potential ethical dilemmas in the process of rehabilitation of children's patients over time by a multidisciplinary team, conditions can be created for their successful resolution, better interaction, better quality work and more efficient cooperation with the child and his family, to mutual satisfaction.

Key words: ethics; rehabilitation; children.

UVOD

Etička pitanja koja se odnose na lečenje pacijenata u pedijatrijskoj rehabilitaciji povezana su sa uzrastom deteta, etički složenim situacijama kada su roditelji neophodni pri donošenju odluka, ali i brojnim drugim faktorima, posebno u rehabilitaciji dece sa različitim oblicima onesposobljenosti (1,2). Specifični domeni rada rehabilitacionih timova obuhvataju pre svega

holistički pristup, primenu instrumenata istraživanja, adekvatan protokol, kao i uključenost roditelja (3). Postoji veći broj etičkih pitanja sa kojima se multidisciplinarni tim susreće u domenu rehabilitacije pedijatrijskih pacijenata, posebno u skladu sa ciljevima rehabilitacije. U svakodnevnom radu neophodno je fokusiranje na poboljšanje kvaliteta života i njegove porodice, prevenciju razvoja onesposobljenosti i invaliditeta, u širem

kontekstu, uz aktivno učešće deteta i porodice, a roditeljsko donošenje odluka i pravo izbora u odnosu na prava i potrebe deteta može biti izazov. U odnosu na zdravstvene profesionalce pri sprovođenju rehabilitacije potrebno je iskustvo, osetljivost i strpljenje da bi se pomoglo porodicama da postanu realne, a da se ipak osećaju dobro u vezi sa svojim detetom, u rehabilitaciji usmerenoj na dete i porodicu **(4)**. U studiji Suresh Shrisruthi i saradnika (2022) koja je obuhvatila 42 ispitanika sa 2-15 godina radnog iskustva sa dečjom populacijom, 90,5% je uključeno u timsku rehabilitaciju, a 85,7% je koristilo skale i u svakodnevnom radu. Uključivanje roditelja u rehabilitacioni tim pozitivnim je smatralo 92,9% ispitanika **(3)**.

Neophodno je poštovanje etičkih principa, pre svega aspekt autonomije, dobronamernosti i pravednosti **(5,6)**. Etičke dileme vezane za rehabilitacionu medicinu, pre svega u odnosu na alokaciju resursa, timsku negu i rehabilitacione ciljeve, predmet su istraživanja više studija **(6,7,8)**. U svim fazama rehabilitacionog procesa potrebno je postupanje u skladu sa etičkim principima, pre svega u procesu donošenja odluka, razmeni informacija, informisanom pristanku, prihvatanju /odbijanju lečenja, prelasku sa stacionarnog na rehabilitaciju u široj zajednici, kao i u daljem planiranju tretmana **(9)**.

Postavlja se niz važnih etičkih pitanja u kriterijumima evaluacije i odabira koji mogu pomoći kliničarima da poboljšaju algoritam i standardizuju procedure selekcije za vanbolničku i pristup bolničkoj rehabilitaciji. U definisanju tipa i mesta sprovođenja rehabilitacionih moraju se uzeti brojni činioci kao npr. medicinski razlozi, potreba za intenzivnom multidisciplinarnom rehabilitacijom ili specijalizovanom negom, socijalni razlozi, uz poštovanje etičkih principa **(7)**. Posebna pažnja se posvećuje etičkim pitanjima, posebno ako su deca i učesnici istraživanja. Moraju u potpunosti biti poštovani principi dobrovoljnosti, ravnopravnosti, anonimnosti i poverljivosti podataka. U brojnim zemljama navode se različiti uzrasti dece u istraživanjima, odnosno preciznije se definiše

da li saglasnost za učešće u istraživanju potpisuju jedan ili oba roditelja i/ili dete **(10,11)**. Etička pitanja vezana povezano sa lečenjem i terapijskim mogućnostima su veoma kompleksna i brojna. Odnose se na kriterijume za terapijski izbor i podobnost za terapiju i/ili opremu, listu čekanja na usluge, način i obim pružanja informacija o dijagnozi, prognozi, terapijskim opcijama, kao i razlozima za promenu ili prekid pojedinih terapijskih modaliteta. Potrebno je da se omogući individualizovan, razvojno i uzrasno prilagođen pristup terapiji **(4)**. Usluge moraju biti dostupne, interdisciplinarne, organizovane, integrisane i moderne **(12)**. U studiji sprovedenoj među budućim fizioterapeutima nađeno je da je povećana svest o profesionalnim vrednostima od suštinskog značaja za poboljšanje stavova prema profesionalnoj etici, a time se unapređuje buduća svakodnevna klinička praksa **(13)**. U studiji Moreno-Segura N i saradnika (2023) u kojoj je učestvovalo 75 fizioterapeuta (58,7% žena), utvrđeno je da su ispitanici pokazali visok nivo etičke i moralne osetljivosti, što je neophodno za poboljšanje kvaliteta nege pacijenata u njihovoj svakodnevnoj kliničkoj praksi **(14)**. U studiji Nyante GG i saradnika (2020) sprovedenoj u Gani, u kojoj je učestvovalo 82 fizioterapeuta zaposlenih u privatnim i različitim nivoima javnih zdravstvenih ustanova analizirano je 30 stavki koje se odnose na etička pitanja i izazove sa kojima se susreću u svakodnevnom radu prilikom donošenja etičkih odluka. Utvrđen je veliki spektar etičkih dilema, a među najvažnijima je bilo utvrđivanje prioriteta za lečenje pacijenata, u uslovima ograničenih resursa **(15)**. Studija u kojoj je učestvovalo 116 fizioterapeuta utvrdila je da se većina ispitanika na nedeljnom nivou susretala sa etičkim problemima, uglavnom povezanim sa dimenzijama finansija, jednakosti, pravde, profesionalizma, neetičkog ponašanja fizioterapeuta ili drugih profesija, samoopredeljenja pacijenata, odnosno detektovani su etički problemi na individualnom nivou, na nivou organizacije i društva **(16)**.

Posebni izazovi u bioetici, posebno dece sa cerebralnom paralizom i drugim neurorazvojnim poremećajima predstavljaju neslućene mogućnosti primene koje nude robotika, uređaji za mozak-kompjuter interfejs, tehnike stimulacije mozga i mišića, senzori, veštačka inteligencija i drugo (17). Konvencija o pravima deteta predstavlja važnu osnovu za formulisanje nacionalnih i profesionalnih etičkih kodeksa (10,18), a poštovanje detetovih prava u svakodnevnom radu i rehabilitaciji je obavezno. Deca i adolescenti su zavisni od odraslih osoba, porodica je uvek uključena u proces rehabilitacije (12), a fizioterapeuti takođe u radu moraju da se ophode sa posebnom pažnjom prema deci i njihovim porodicama. Nekoliko ključnih etičkih principa, definisanih od strane WCPT (eng. World Confederation for Physical Therapy) predstavljaju osnovu u svakodnevnom radu sa pacijentima. Prema WCPT, fizioterapeuti su dužni da poštuju pravo i dostojanstvo svih pojedinaca, da pruže potrebne usluge, u najboljem interesu pacijenta/klijenta, bez obzira na godine, pol, rasu, religiju, etičko poreklo, veroispovest, boju kože, seksualnu

orijentaciju, invaliditet, zdravstveno stanje (19). U sprovođenju pedijatrijske rehabilitacije, veoma je važno voditi računa o razvojnim karakteristikama deteta, aktivnom uključivanju deteta i/ili porodice u proces donošenja odluka u programima rehabilitacije, kao i uključivanje u obrazovne ustanove i šire društveno okruženje (12). Neophodno je integrisanje etičkih principa autonomije, kredibiliteta, dobronamernosti, jednakosti, privatnosti i poverljivosti u pedijatrijsku rehabilitacionu praksu u svakom trenutku (12,20).

ZAKLJUČAK

Detektovanjem, analiziranjem i boljim razumevanjem potencijalnih etičkih dilema u procesu rehabilitacije pacijenata u dečjem uzrastu tokom vremena od strane multidisciplinarnog tima mogu se stvoriti uslovi za njihovo uspešno rešavanje, bolju interakciju, kvalitetniji rad i efikasniju saradnju sa detetom i njegovom porodicom, na obostrano zadovoljstvo.

LITERATURA

1. Banja JD, Jann BB. Ethical issues in treating pediatric rehabilitation patients. *NeuroRehabilitation*. 1993;3(3):44-52.
2. Matthews DJ, Meier RH, Bartholome W. Ethical issues encountered in pediatric rehabilitation. *Pediatrician*. 1990;17(2):108-14.
3. Suresh Shrisruthi, Kanniappan Vadivelan. Bioethics and professionalism in paediatric rehabilitation. *European Journal of physiotherapy and rehabilitation studies* 2022;3(1):23-34.
4. Flett PJ, Stoffell BF. Ethical issues in paediatric rehabilitation. *J. Paediatr. Child Health* 2003; 39: 219-23.
5. Beauchamp TL, Walters L. *Contemporary issues in bioethics*. 3rd ed. Belmont, CA: Wadsworth, 1989.
6. Blackmer J. Ethical issues in rehabilitation medicine. *Scand J Rehab Med* 2000;32(2):51-5.
7. Friedman A, Friedman B, Lutzky L, Friedman E, Strous RD, Treger I. Ethical issues in medical rehabilitation: The dilemma of who to admit. A Literature review. *American journal of physical medicine & rehabilitation* 2022;101(12):1168-74.
8. Sliwa JA, McPeak L, Gittler M, Bodenheimer C, King J, Bowen J, AAP Medical Education Committee. Clinical ethics in rehabilitation medicine: core objectives and algorithm for resident education. *American journal of physical medicine & rehabilitation* 2002;81(9):708-17.
9. Deaton AV. Ethical issues in pediatric rehabilitation: Exploring an uneven terrain. **Rehabilitation Psychology** 1996;41(1): 33-52.
10. Đurić S. Etički problemi u istraživanjima o deci. *Specijalna edukacija i rehabilitacija* 2012;11(3): 449-68.
11. Informed Consent for Paediatric Clinical Trials in Europe 2015. Available from: <https://www.ema.europa.eu/en/documents/oth>

- [er/informed-consent-paediatric-clinical-trials-europe-2015_en.pdf](#)
12. Logar S, Pirnat B, Groleger Sršen K. Ethical dilemmas in rehabilitation of children. [Rehabilitacija \(Ljubljana\)](#) 2017; 16(1):136-42.
 13. Marques-Sule E, Baxi H, Arnal-Gómez A, Cortés-Amador S, Sheth M. Influence of Professional Values on Attitudes towards Professional Ethics in Future Physical Therapy Professionals. *Int J Environ Res Public Health*. 2022;19(21):13952.
 14. Moreno-Segura N, Fuentes-Aparicio L, Fajardo S, Querol-Giner F, Atef H, Sillero-Sillero A et al. Physical Therapists' Ethical and Moral Sensitivity: A STROBE-Compliant Cross-Sectional Study with a Special Focus on Gender Differences. *Healthcare (Basel)* 2023;11(3):333.
 15. Nyante GG, Andoh CK, Bello AI. Patterns of ethical issues and decision-making challenges in clinical practice among Ghanaian physiotherapists. *Ghana Med J* 2020; 54(3):179-85.
 16. Kulju K, Suhonen R, Leino-Kilpi H. Ethical problems and moral sensitivity in physiotherapy: a descriptive study. *Nurs Ethics*. 2013;20(5):568-77.
 17. Dan B. New ethical issues in cerebral palsy. *Front. Neurol*. 2021;12:650653.
 18. Konvencija o pravima deteta. Ujedinjene nacije, 1989. Available from: <https://www.unicef.org/serbia/media/3186/file/Konvencija%20o%20pravima%20deteta.pdf>
 19. Ethical responsibilities of physical therapists and WCPT members. Available from: https://www.ipcb.pt/sites/default/files/upload/rh/files/concursos/WCPT%20-%20Ethical%20responsibilities%20of%20physical%20therapists_0.pdf
 20. Hanson SL, Kerkoff TR. Ethics. In: Frank RG, Rosenthal M, Caplan B, eds. *Handbook of rehabilitation psychology*. 2nd ed. Washington: American Psychological Association; 2010: 427-37.

CONFLICT OF INTEREST

The authors state that they did not have any conflict of interest when conducting this research and processing the results.

CORRESPONDING AUTHOR: prof. dr Rastislava Krasnik, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet; Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad.

e-mail: rastislava.krasnik@mf.uns.ac.rs

tel.: 021 488 444 lok. 403

PREDATO U ŠTAMPU: 11.7.2023.

PRIHVACENO ZA ŠTAMPU: 1.8.2023.